

KVANT FIZIKASIGA DOIR MASALA YECHISH USULLARI.*Abdug'aniyev Akmal Avalboyevich**Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali akademik litseyi**Daminov Ulmas Dusmuradovich**Pastdarg'om tuman XTB ga qarashli 78-maktab*

Annotatsiya: ushbu maqolada kvant fizikasi mavzusida masala ishlash interfaol metodlardan foydalanish usullari yoritilgan. Xususan, maqolada nazariy bilimlarni amalyotga qo'llash umumiy formulalarni yodlash uchun "juftini top" metodidan foydalanilgan bundan tashqari masala yechish usullari, o'quvchilarni fikirlash, tahlil qilishi hamda xulosa chiqarishi uchun grafikli masalalar berilgan.

Kalit so'zlar. Formula, masala yechish, intensivlik, yorug'lik oqimi, chiqish ishi, grafik.

Kirish

Mamlakatimizda olib borilayotgan keng qo'lamli maqsadli ishlar jarayonida ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi"da ko'zda tutilgan. Vazifalar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Uzlüksiz ta'lim tizimida ko'zda tutilayotgan islohatlar zahirida "Uzlüksiz ta'limni fan va ishlab chiqarish bilan integrasiylashtirishning puxta mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy etish" vazifasi qo'yilgan.[1] Oldinga qo'yilgan vazifalarni to'la amalga oshirishda "Ta'lim muassasalarning modiy-texnik va axborat bazasini mustahkamlash, O'quv-tarbiya jarayonini yuqori sifatli o'quv adabiyotlari va ilg'or pedagogik texnologilardan bilan taminlash" bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi biz qaysi sohani olmaylik axborat texnologiyalar kirib bormasdan iloji yuq xuddi shunday o'quv-tarbiya jarayonida ham o'quvchilarni bilim savyasini oshirishda ularni dunyo qarashini kengaytirishda vatan ruxida o'qitish va tarbiylashda hozirgi olib borilayotgan islohatlarni to'g'ri ekanligini anglashimiz mumkin. Matematika kursining barcha bo'limlarida ham o'quvchilar matematik amallar, mantiqiy savollar, mantiqiy masalalar, tezkor savollar, tenglamalar yechish hamda o'tilgan mavzularni takrorlash matematika fanini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.[1]

"BBB"

BILAMAN	BILISHNI XOHLAYMAN	BILIB OLDIM
----------------	-------------------------------	--------------------

<p>Yorug'lik bosimi</p>	<p>Yorug'lik bosimi qonunlari va formulalarni fizik va matematik mohiyatini tushunishni</p>	<p>Birlik yuzaga vaqt birligi ichida ta'sir ko'rsatadigan kuch impusi shu yuzaga bo'lgan bosimni beradi.</p>
$\frac{h\nu}{c} - 0 = \frac{h\nu}{c},$		<p>Impulsning saqlanish qonuniga asosan, fotonning sirtga beradigan kuch impulsini fotonning sirtga «urilishdan» oldingi va keyingi impulslarning ayirmasiga teng.</p>
$\frac{h\nu}{c} - \left(\frac{h\nu}{c}\right) = 2\frac{h\nu}{c},$		<p>Impulsning saqlanish qonuniga asosan, fotonning sirtga beradigan kuch impulsini fotonning sirtga «urilishdan» oldingi va keyingi impulslarning ayirmasiga teng, fotonning tushishdagi va qaytishdagi impuls qarama-qarshi ishoraga ega bo'ladi).</p>
$p = (1+k)\frac{I}{c}$		<p>Bunda k —sirtning yorug'likni qaytarish koeffitsiyenti bo'lib, yorug'likni to'la yutuvchi sirtu chunki $k=0$, to'la qaytaruvchi sirt uchun $k=1$ bo'ladi.</p>

"Juftini top" metodi. Savoli

Belgisi	Nomlanishi	birligi
	Bosim	
	Intensivlik	
	chastota	
	yuza	
	Fotonlar soni	

"Juftini top" metodi. Javobi

Belgisi	Nomlanishi	birligi
P	Bosim	Pa
I	Intensivlik	J
V	chastota	1/s
S	yuza	M²
N	Fotonlar soni	ta
h	Plank doimisi	J/s
hv	Foton energiyasi	J

1. Nikel uchun fotoeffektning qizil chegarasi qanday (m)? Nikel uchun chiqish ishi 5 eV.

Berilgan

$$A = 5 \text{ eV}$$

Hisoblash

$$A = \frac{hc}{\lambda}$$

$$C = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = \frac{hc}{A} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{5 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 2,48 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

$$\lambda = ?$$

- A) $5 \cdot 10^{-7}$ B) $2,3 \cdot 10^{-5}$ C) $2,5 \cdot 10^{-7}$ D) 10^{-6} E) $1,5 \cdot 10^{-5}$

2. Biror modda uchun fotoeffektning qizil chegarasi $5 \cdot 10^{14}$ Gs bo'lsa, shu moddadan fotoelektronlarning chiqish ishi necha joul bo'ladi?

$$h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

Berilgan

$$\nu = 5 \cdot 10^{14} \text{ Gs}$$

$$h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

$$A = ?$$

Hisoblash

$$A = h \nu$$

$$A = h \nu = 6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 5 \cdot 10^{14} = 33,1 \cdot 10^{-20} \text{ J}$$

- A) $3 \cdot 10^{-8}$ B) $3,3 \cdot 10^{-19}$ C) $6,6 \cdot 10^{-19}$ D) $3 \cdot 10^{-20}$ E) $2,2 \cdot 10^{-19}$

3. Muayyan metall uchun fotoeffektning qizil chegarasi 331 nm bo'lsa, fotoeffektning vujudga keltiruvchi foton energiyasining minimal qiymati necha eV ga teng?

$$h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

Berilgan

$$\lambda = 0,331 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

$$C = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$A = ?$$

Hisoblash

$$A = h \nu$$

$$A = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{0,331 \cdot 10^{-6}} = 6,0 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

- A) 2,45 B) 2,6 C) 2,75 D) 3,75 E) 4,5

Grafikli masalalar

4. Rasmda vakumli fotoelementning voltamper xarakteristikasi berilgan. Qaysi xarakteristika uchun fotokatodga tushadigan fotonlar soni eng katta?

I

Javob: 1

5. Rasmda vakumli fotoelementning voltamper xarakteristikasi berilgan. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, quidagi munosabatlarni toping.

1 A) $I_1 > I_2$, $\Phi_1 > \Phi_2$

B) $I_1 > I_2$, $\Phi_1 = \Phi_2$

C) $I_1 = I_2$, $\Phi_1 = \Phi_2$

D) $I_1 < I_2$, $\Phi_1 < \Phi_2$

6. Rasmda vakumli fotoelementning voltamper xarakteristikasi berilgan. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, quidagi munosabatlarni toping.

A) $E_1 = E_2$, $v_1 = v_2$

B) $E_1 > E_2$, $v_1 = v_2$

C) $E_1 < E_2$, $v_1 > v_2$

D) $E_1 > E_2$, $v_1 < v_2$

Tahlil va natijalar.

O'quvchilar uchun krassvord va Tezkor savollarda foydalanish "juftini top" metodidan foydalanish o'quvchilar olgan bilimlarini amalyotga qo'llay olishi bilan bir qatorda ularda mantiqiy bilimlarini ham oshirishga olib keladi. Qiziqarli masalalar ham o'quvchilarda fikirlarini jamlashda jamoa bo'lib harakat qilishga va o'quvchilarni fikirlashini kengaytirish muhim rol o'ynaydi. Shunigdek grafikli masala olingan bilimlarini amalyota qo'llashda, fikirlash qobiliyatini shakllantirishda muhim ekanligiga ishonch hosil qildik.

Xulosa: Ishda Fotoeffekt qonunlari va Eynshteyin tenglamasi mavzusini o'rganishda o'quvchi fizik jarayonlarini qununiyatlarni bilishi tasavur qilishi tahlil qilishi uchun albata interfaol metodlar Fizika diktant", "Nima uchun", Aqliy hujum" va "BBB" metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega ekanligi hamda o'quvchilar o'zini o'z baholash uchun, olgan bilimlarni mustahkamlashi uchun har ko'rinishdagi test topshiriqlarini ahamiyati katta ekanligi xulosa qilindi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun // Barkamol avlod- O'zbekiston taraqqiyotining poydevori.-Toshkent, Sharq,-1997.
- 2.O'lmasova M.N Fizika .Optika , atom va yadro fizikasi –3-kitob Toshkent 2010y 384b
3. M.Usmonov Fizika. Oliy yurtlariga kiruvchilar uchun qo'llanma Toshkent Navro'z 2017y 384b
- 4.Djuraev M. Fizika o'qitish metodikasi.Toshkent 2013